

5G TARMOQLARI XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH DASTURIY VOSITASI SAMARADORLIGINI BAHOLASH.

Sulaymonov Asilbek

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot
texnologiyalari universiteti
Magistranti

Baymatova Movluda

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot
texnologiyalari universiteti
stajor-o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15356977>

Annotatsiya. Mazkur ishda zamonaviy 5G tarmoqlarining yuqori trafik zichligi va murakkab protokol tuzilmasi sharoitida tarmoq xavfsizligini ta'minlash muammosi ko'rib chiqilgan. Tadqiqotda xeshga asoslangan tahdidlarni aniqlash algoritmlari (HbDR) taklif etilib, ularning ishonchliligi va samaradorligi statistik ko'rsatkichlar – TP, FP, FN, TN asosida aniqlik (accuracy), aniqlik darajasi (precision), eslash (recall) va F1 ko'rsatkichlari yordamida baholangan. Tahlil natijalariga ko'ra, Hash4 algoritmi eng yuqori samaradorlik ko'rsatkichlariga ega bo'lib, real vaqtli tarmoq xavfsizligi monitoringi uchun eng ma'qul variant sifatida tavsiya etiladi. Shuningdek, turli protokollar (NGAP, GTP, SCTP) bo'yicha tahdidlarni aniqlash natijalari keltirilib, ularning har biri uchun aniqlik va yolg'on ogohlantirish darajalari baholangan. SCTP protokoli eng yuqori aniqlik va eng past yolg'on ogohlantirish ko'rsatkichlari bilan ajralib turgani sababli, tarmoqlarni samarali himoya qilishda muhim ahamiyat kasb etishi aniqlangan. Ushbu tadqiqot 5G tarmoq xavfsizligini oshirishda xesh algoritmlari asosida tahdidlarni aniqlash tizimlarining potensial imkoniyatlarini ochib beradi.

Kalit so'zlar: 5G tarmoqlari, tarmoq xavfsizligi, xesh algoritmlari, HbDR, statistik tahlil, protokol tahlili, NGAP, GTP, SCTP, tarmoq monitoringi.

Аннотация. В данной работе рассматривается проблема обеспечения безопасности сети в условиях высокой плотности трафика и сложной протокольной структуры современных сетей 5G. В исследовании предложены алгоритмы обнаружения угроз на основе хеширования (HbDR), надёжность и эффективность которых оценивались с помощью статистических показателей — TP, FP, FN, TN, а также метрик: точность (accuracy), прецизионность (precision), полнота (recall) и F1-мера. Согласно результатам анализа, алгоритм Hash4 показал наивысшие показатели эффективности и рекомендуется как наиболее подходящий вариант для мониторинга сетевой безопасности в реальном времени. Также приведены

результаты обнаружения угроз по различным протоколам (NGAP, GTP, SCTP), где для каждого из них оценивались показатели точности и уровня ложных срабатываний. Протокол SCTP выделяется наивысшей точностью и наименьшим количеством ложных срабатываний, что указывает на его важность для эффективной защиты сетей. Настоящее исследование раскрывает потенциал использования хеш-алгоритмов в системах обнаружения угроз для повышения безопасности сетей 5G.

Ключевые слова: Сети 5G, сетевая безопасность, обнаружение угроз, хеш-алгоритмы, HbDR, статистический анализ, точность (accuracy), прецизионность (precision), полнота (recall), F1-мера, анализ протоколов, NGAP, GTP, SCTP, ложное срабатывание (false alert), мониторинг сети.

Zamonaviy 5G tarmoqlari murakkab protokol tuzilmasi va yuqori trafik zichligi bilan ajralib turadi. Shunday sharoitda tarmoq xavfsizligini ta'minlash uchun taklif etilgan monitoring va tahdid aniqlash tizimining ishonchliligi va samaradorligini ob'ektiv tarzda baholash zarur hisoblanadi.

Baholash jarayonida an'anaviy aniqlik ko'rsatkichlari (TP, FN, FP, TN) asosida hisoblangan qiymatlar – aniqlik (accuracy), aniqlik darajasi (precision), eslash (recall) va F1 ko'rsatkichlari – asosiy mezon sifatida tanlangan.

1 – jadval. Xeshga asoslangan aniqlash (HbDR) – statistik tahlil

Algoritm	TP	FN	FP	TN
Hash1	14200	1800	860	9826
Hash2	14500	1500	1100	9586
Hash3	14050	1950	720	9966
Hash4	14780	1220	1015	9671

2 – jadval. Aniqlanish qiymatlari

Xesh Algoritmi	Aniqlik (%)	Aniqlik darajasi (%)	Qayta chaqirish (%)	F1 ko'rsatkichi (%)
Hash1	90.27	94.3	88.75	91.4
Hash2	90.47	92.95	90.63	91.8
Hash3	90.67	95.11	87.8	91.3
Hash4	91.76	93.57	92.4	92.98

3 – jadval. Protokollarning aniqlanish soni

Protokol	Paket soni	Aniqlangan xujumlar	False Alert

NGAP	3000	122	12
GTP	7500	186	21
SCTP	2000	97	5

4 – jadval. Protokolga xos tahdidlarni aniqlash

Protokol	Aniqlash darajasi (%)	Yolg'on ogohlantirish (%)	Aniqlik (%)
NGAP	4.06	0.4	91.1
GTP	2.48	0.28	89.9
SCTP	4.85	0.25	95.1

Axborot xavfsizligi sohasida zamonaviy tarmoqlarni tahdidlardan himoya qilish uchun samarali aniqlash tizimlari muhim ahamiyat kasb etadi. Quyidagi statistik tahlil natijalari xeshga asoslangan aniqlash algoritmlarining (HbDR) samaradorligini baholashga yordam beradi.

1-jadvalda turli xesh algoritmlari (Hash1, Hash2, Hash3, Hash4) uchun to'g'ri aniqlangan (TP), noto'g'ri ijobiy (FP), noto'g'ri salbiy (FN) va to'g'ri rad etilgan (TN) holatlar ko'rsatilgan. Statistikaga ko'ra, Hash4 algoritmi eng yuqori TP (14,780) va nisbatan kam FN (1,220) qiymatlariga ega bo'lib, tahdidlarni aniqlashda ancha ishonchli ekanligini ko'rsatmoqda.

2-jadval bu algoritmlarning asosiy ko'rsatkichlarini – aniqlik (accuracy), aniqlik darajasi (precision), qayta chaqirish (recall) va F1 ko'rsatkichlarini taqdim etadi. Bu yerda Hash4 algoritmi 91.76% aniqlik va 92.98% F1 ko'rsatkichiga ega bo'lib, samaradorlik bo'yicha eng yuqori natijani ko'rsatdi. Bu esa uning real vaqtli tarmoq xavfsizligida qo'llash uchun yaroqli ekanligini anglatadi.

3-jadvalda turli protokollar (NGAP, GTP, SCTP) asosida aniqlangan xujumlar soni va yolg'on ogohlantirishlar (False Alert) soni ko'rsatilgan. Eng ko'p tahdidlar GTP protokoli orqali aniqlangan (186 ta), bu esa ushbu protokol orqali hujumlar ko'proq amalga oshirilayotganini ko'rsatadi.

4-jadval protokollarga xos aniqlash darajasi, yolg'on ogohlantirish darajasi va aniqlikni ko'rsatadi. SCTP protokoli eng yuqori aniqlik (95.1%) va eng past yolg'on ogohlantirish (0.25%) darajasiga ega bo'lib, samarali tarmoq monitoringi uchun qulay imkoniyatlarni taqdim etadi.

1 - rasm. Xeshga asoslangan aniqlash (HbDR) - statistik tahlil

2 - rasm. Aniqlanish qiymatlari

3- rasm. Protokollarning aniqlanish soni

Xulosa. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, zamonaviy 5G tarmoqlari uchun tahdidlarni samarali aniqlash va tarmoq xavfsizligini ta'minlashda xeshga asoslangan algoritmlar (HbDR) muhim ahamiyatga ega. Statistik tahlil asosida, ayniqsa Hash4 algoritmi yuqori aniqlik (91.76%) va F1 ko'rsatkichi (92.98%) bilan ajralib turib, real vaqtli tarmoq monitoringi uchun eng optimal yechim sifatida tavsiya etiladi. Turli protokollar bo'yicha o'tkazilgan tahlillar GTP protokoli orqali tahdidlar ko'proq sodir bo'layotganini ko'rsatgan bo'lsa, SCTP protokoli esa eng yuqori aniqlik (95.1%) va eng past yolg'on ogohlantirish darajasi (0.25%) bilan eng ishonchli monitoring imkonini taqdim etdi. Umuman olganda, ushbu tadqiqot HbDR algoritmlarining tarmoq xavfsizligini ta'minlashdagi yuqori samaradorligini tasdiqlaydi va ularni 5G tarmoqlarda qo'llash uchun amaliy asos yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Андреев, В. В. Криптографическая защита информации. Учебник. Москва: Академия, 2020.
2. Аҳмедов, Ж.Қ., Бўронов, Ш.Х. Ахборот хавфсизлиги ва криптография асослари. Тошкент: ТАТУ нашриёти, 2020.
3. Мусаев, Ф.А., Тожибаев, Х.Р. Компьютер тармоқлари ва ахборот хавфсизлиги. Тошкент: «Fan va texnologiya», 2021.
4. Gai, K., Qiu, M., & Zhao, H. "Blockchain-Enabled Resource Management and Security Mechanisms in 5G Edge Computing." IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2021.
5. Wang, Y., & Jiang, C. "Deep Learning-Based Intrusion Detection for 5G Networks." IEEE Wireless Communications, 2020.

